

LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS DE COSMÉTICOS: UMA VISÃO SOBRE O MARKETING VERDE

VALDIR LOURENÇO DE ALMEIDA, Fatec Guarulhos, valdir.almeida01@fatec.sp.gov.br

JACY FERREIRA BRAGA, Fatec Guarulhos, jacy.braga@fatec.sp.gov.br

CELIA DE LIMA PIZOLATO, Fatec Guarulhos, celia.pizolato@fatec.sp.gov.br

REGIANE DE FÁTIMA BIGARAN MALTA, Fatec Guarulhos, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Num setor cada vez mais crescente, a indústria de cosméticos vem sendo observada mais de perto por consumidores não só em relação aos cuidados com a beleza, mas também no que diz respeito à responsabilidade social, onde a maior preocupação é a quantidade de resíduos gerados pelos produtos de beleza. Diante disso, o mercado entendendo a demanda desse tipo de consumidor, cada vez mais consciente em relação aos problemas ambientais, corre atrás dos prejuízos gerados há décadas pelo setor, por conscientização ou por uma grande e nova oportunidade de negócios, o chamado Marketing Verde, que vende a imagem de que as empresas têm consciência ecológica. Tendo isso em vista, o que motiva esse estudo é saber quais providências as empresas do setor de cosméticos têm tomado em relação à logística reversa de seus produtos e compreender como o consumidor percebe essas ações e qual o papel do poder público nessa questão. Espera-se, com os dados levantados, se obter uma visão real do assunto abordado.

Palavras-chave. *Logística reversa. Marketing verde. Cosméticos. Embalagens.*

ABSTRACT. In an increasingly growing sector, the cosmetics industry has been watched more closely by consumers not only in relation to beauty care, but also with regard to social responsibility, where the greatest concern is the amount of waste generated by beauty products. Therefore, the market understanding the demand of this type of consumer, increasingly aware of environmental problems, wants to recover the damage caused by for decades by the sector, by awareness or by a great new business opportunity, the so-called Green Marketing, which sells the image that companies have ecological awareness. In view of this, what motivates this study is to know what measures the companies in the cosmetics sector have taken in relation to the reverse logistics of their products and understand how the consumer perceives these actions and what the role of the public power in this issue. It is expected, with the data collected, to obtain a real view of the subject addressed.

Keywords. *Reverse logistics. Green marketing. Cosmetics. Packaging.*

1. INTRODUÇÃO

Os debates acerca dos problemas causados pelo setor de cosméticos sempre levavam para a mesma questão: produtos em desenvolvimento testados em animais. Com o passar dos anos, diante de inúmeros lançamentos e rotinas de beleza cada vez mais complexas, outras questões começaram a ser levantadas, a principal delas diz respeito ao descarte das embalagens destes produtos. Alguns dos principais poluentes dos oceanos, como os micro plásticos e o glitter, têm grande parte de sua origem na cadeia produtiva de beleza. Isso é algo preocupante pois, dezenas de novos produtos são comprados pelos consumidores, na maioria das vezes em embalagens plásticas, onde o produto acaba em pouco mais de um mês e por muitas vezes não se questiona sobre o destino desse lixo ou sequer sobre as políticas de sustentabilidade das empresas de beleza.

Com o consumo em alta, aumenta também a geração dos resíduos, exigindo práticas de descarte sustentáveis por parte da sociedade e das empresas. Com o advento da lei 12.305/2010 que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a logística reversa de embalagens passou a ser obrigatória no Brasil em empresas de diversos segmentos, o que inclui o setor de cosméticos. As empresas não só se adequaram para atender a legislação como passaram a utilizar a logística reversa na obtenção de vantagens econômicas, captação e manutenção de clientes, que têm uma consciência ecológica. Essas empresas querem deixar claro para os consumidores que estão engajadas com a sustentabilidade, e que seus produtos são 100% naturais. Estamos falando de um marketing com apelo ambiental, ou simplesmente Marketing Verde.

Nesse cenário, diante de propagandas a respeito de produtos “amigos da natureza” fica a pergunta: As ações de marketing com apelo ambiental praticado pelas empresas de cosméticos têm como principal finalidade a questão ecológica ou simplesmente visam a obtenção de lucros? O que se percebe, em geral, é que essas empresas visam simplesmente a obtenção de lucros pois a maior parte delas só praticam a logística reversa de seus produtos para se adequar às leis que regem a sustentabilidade e, sem uma fiscalização eficiente, abre-se um precedente para muitas dessas empresas mascararem seus reais índices de poluição por meio de ações manipuladas de marketing sustentável.

Assim, o objetivo geral é analisar algumas práticas que as empresas do setor de cosméticos têm feito e seu papel de responsabilidade não somente ambiental, mas econômica, social e cultural e se os consumidores se importam com essas questões. Para isso, os objetivos específicos são: pesquisar o quanto de lixo a indústria de cosméticos produz; demonstrar o quanto os consumidores se importam com as questões ambientais; observar como as empresas reagem no que diz respeito às práticas de sustentabilidade e, por fim, verificar as políticas de descarte de resíduos sólidos e como o poder público tem atuado nessas questões.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com a crescente demanda não só na indústria da beleza como em vários setores, fica a pergunta: o que fazer com tantos resíduos sólidos descartados no meio ambiente? A reciclagem pode ser uma das alternativas para minimizar o impacto ambiental das embalagens pós-consumo descartadas.

Sosa (1992) afirma que a reciclagem não só possibilita o aumento da vida útil dos materiais, gerando novos negócios empresariais, como também contribui para a proteção ambiental. Reconhece ainda que para que a reciclagem seja uma solução viável e concreta ao problema ambiental da indústria, o fator educativo é basilar para a geração de comportamentos adequados diante do lixo, estimulando-se uma correta disposição dos resíduos sólidos, que facilitam sua seletividade e posterior reciclagem.

É justamente neste ponto que a logística reversa de embalagem em geral entra como um instrumento eficaz, uma vez que para serem transformadas e reinseridas na cadeia produtiva as embalagens pós-consumo precisam de uma destinação adequada.

Rogers e Tibben-Lembke (1999) definem logística reversa como o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de produtos acabados e as respectivas informações, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito de recapturar valor ou adequar o seu destino.

A lei 12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define no seu artigo nono que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não

geração, redução, reutilização, reciclagem. E no seu artigo terceiro, inciso XVII define a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).

Os impactos do consumismo exagerado geram cada vez mais resíduos e a cada decisão de compra existe uma consequência. Segundo Cortez e Ortigoza (2007), o consumo pode contribuir tanto para as más condições existentes na esfera social e ambiental, quanto para melhorar a qualidade de vida nesses dois campos. Para minimizar estes impactos, um grupo de compradores com mais consciência e preocupados com as questões ambientais vêm acrescentando novos valores ao processo de compra. São pessoas com um maior grau de afeto ambiental (consciência ecológica) ou os chamados consumidores verdes (ANDRES; SALINAS, 2002).

Como os consumidores se mostram cada vez mais preocupados com a sustentabilidade e valores ecologicamente corretos, as empresas buscam estratégias para atender essa demanda. Uma dessas estratégias é o Marketing Verde. Segundo Ferrell e Pride (2001), marketing verde se refere ao desenvolvimento, aperfeiçoamento, promoção e distribuição de produtos que não agridam o meio ambiente. Lampe e Gazda (1995) definem o marketing verde como a resposta do marketing para os efeitos ambientais negativos do design, produção, embalagem, marca, uso e disposição de bens e serviços. Para os autores, o marketing verde tem se tornado uma questão crucial para empresas que desejam transformar a questão ambiental em parte integrante de sua estratégia de negócio tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Assim, o Marketing Verde se mostra uma ferramenta estratégica importante para a captação de novos clientes e a manutenção dos que já são consumidores, pois a responsabilidade ecológica é um tema cada vez mais presente nos dias atuais.

2.1 LOGÍSTICA REVERSA

Segundo definiu Leite (2009) a logística reversa agrega valores ao ciclo produtivo e a sua destinação, pois traz dinamismo e ressignifica os bens ao planejar, operar e controlar o fluxo ao dar destino adequado às matérias primas, sejam no pós-venda ou pós-consumo.

No pós-venda o produto é recolhido com pouco ou nenhum uso por parte do consumidor, seja por falha na fabricação ou por compra inadequada por parte do cliente. Já a logística reversa no pós-consumo acontece quando o consumidor faz uso de todo ou parte do produto adquirido e tem a necessidade de realizar o descarte da embalagem ou do conteúdo do mesmo. Em ambos os casos, deve-se haver um plano de ação dentro das empresas que contemplem tais encaminhamentos, sejam eles a reutilização e com isso o retorno as prateleiras, a reciclagem, transformando-o em outro produto ou, em caso de inviabilidade de retorno ao mercado, o desmanche, dando destinação adequada e eficientes preservando o meio ambiente. A logística reversa tem sua origem na elaboração de um plano para definir as ações a serem tomadas desde a coleta do material até a sua reutilização, reciclagem ou desmanche, diferenciando qual o destino cada material irá seguir na cadeia de produção. Gradativamente após esse planejamento é feito a implementação de estudos constantes dos impactos causados no meio ambiente, na sociedade e também nas empresas. Conforme Blumberg (2004), há um crescente interesse por parte das empresas na promoção de serviços agregados à

logística reversa, para recuperar valores e ao mesmo tempo atender às novas leis ambientais.

2.2 INDÚSTRIA DA BELEZA

A produção de resíduos tem um excessivo impacto ambiental. Segundo pesquisa do Banco Mundial (2018), uma população de quase 8 bilhões de seres humanos produzem ao longo de um ano cerca de 2,01 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos devendo saltar para 3,40 bilhões de toneladas anuais nos próximos 30 anos. Até 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos (Fórum Mundial de Davos, 2016). Dados da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 2020) afirma que o Brasil produz cerca de 79 milhões de toneladas de resíduos por ano, sendo que deste montante, menos de 4% são reciclados.

Diante desse panorama, a indústria da beleza surge com seus produtos como, shampoos, potes de cremes para hidratação corporal, máscaras faciais, tônicos para os cabelos, géis pós barbas, cremes rejuvenescedores, maquiagens, entre outros, que contabilizam mais de 120 bilhões de unidades de embalagens por ano, plásticos na maior parte (COMMERCIAL WASTE, 2019).

Segundo o National Geographic (2019), a indústria de embalagens para cosméticos, movimenta em torno de 25 bilhões. Já a indústria da beleza, como um todo, movimenta quase 500 bilhões de dólares com a estimativa de ultrapassar a marca de 700 bilhões de dólares até 2026 (TERAKEET, 2021). Como ilustrado na Tabela 1, por meio de pesquisa do Euromonitor International (2019), o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de consumo de produtos de higiene e cosméticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Ainda segundo o levantamento, o setor de beleza e higiene no Brasil alcançou a marca de 30,3 bilhões de dólares em 2019, valores esses que tendem a crescer ano após ano.

Tabela 1 – Top 10 Mundo: Consumidores de Produtos de Higiene e Cosméticos

Posição		País	US\$ bilhões	% participação
1º		EUA	89,5	18,3
2º		China	62	12,7
3º		Japão	37,5	7,7
4º		Brasil	30,3	6,2
5º		Alemanhã	20,2	4,1
6º		Reino Unido	18,3	3,6
7º		França	15,3	3,1
8º		Índia	14,1	2,9
9º		Coréia do Sul	13,5	2,9
10º		Itália	11,8	2,4

Fonte: Cosmetic Innovation – Euromonitor (2019)

Diante desse cenário, o Brasil é responsável por quase a metade do setor de cosméticos na América Latina, como demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Top 10 América Latina: Consumidores de Produtos de Higiene e Cosméticos

Posição		País	US\$ bilhões	% participação
1º		Brasil	30,3	48,6
2º		México	9,8	15,8
3º		Argentina	4,3	6,9
4º		Chile	3,5	5,6
5º		Colômbia	3,5	5,6
6º		Peru	2,5	4,1
7º		Venezuela	1,8	2,9
8º		Equador	1,3	2,1
9º		Guatemala	1,0	1,6
10º		Porto Rico	0,7	1,2
		Outros	3,5	5,7

Fonte: Cosmetic Innovation - Euromonitor (2019)

2.3 MARKETING VERDE

Paralelamente surge o Marketing Verde, uma estratégia de marketing baseada na postura de uma marca ou empresa no que diz respeito à prática de preservação do meio ambiente. Também conhecido como Marketing Ambiental e Ecomarketing, esse tipo de estratégia se concentra em produtos e serviços que beneficiam o meio ambiente ou basicamente em vender a imagem de que uma empresa se preocupa com o meio ambiente.

A conscientização ambiental e ciência do real panorama em relação a escassez de recursos naturais no planeta tornou os consumidores cada vez mais exigentes no que diz respeito à sustentabilidade, impulsionando as empresas a se responsabilizarem por questões ambientais, sociais, culturais e econômicas, apresentando atitudes reais que contribuam com uma transformação eficiente e responsável (FIGUEIREDO, ABREU e LAS CASAS, 2009).

Na década de 60 a partir de uma busca ávida pela consciência ecológica, iniciou-se o Marketing Ambiental, no entanto, sua grande expansão mostrou-se notória com o avanço da internet a partir da década de 90 e em decorrência da globalização que trouxe expansão das informações a nível mundial, o que influenciou positivamente na ampliação do conhecimento ecoambiental dos consumidores (GABRIEL, 2018).

Com a chegada ao Brasil das multinacionais norte-americanas e europeias do segmento de cosméticos, por volta da década de 90, veio também e já com grande força o Marketing Ambiental que devido à sua importância, pressionava os empresários a investirem nos princípios deste tipo de

marketing que direcionavam as empresas a serem ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente aceitas, devendo também estarem atentas aos 3 R's (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), aos 4 S's (Segurança, Sustentabilidade, Satisfação do Consumidor e Aceitação Social ou Social Acceptance) (GABRIEL, 2018), além de alinhar os 4 P's do marketing (Produto, Promoção, Praça e Preço), com a questão ambiental. Conforme a Tabela 3.

Tabela 3 – Os 4 P's do Marketing Verde

<p style="text-align: center;">PRODUTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procura as matérias primas com base em recursos abundantes, evitando o consumo de recursos escassos; • Uso de tecnologias limpas e energeticamente eficientes no processo produtivo; • Desenvolver atributos ecológicos com valor percebido pelo cliente; • Produção de bens recicláveis utilizando o mínimo possível de recursos. 	<p style="text-align: center;">PROMOÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informação sobre produtos e produção ecológica; • Comunicação em plataformas mais econômicas (ex. internet); • Informação sobre os serviços ecológicos dos produtos; • Organização de eventos e ações de relações públicas de sensibilização.
<p>MARKETING MIX</p>	
<p style="text-align: center;">PRAÇA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otimização de locais e distâncias na cadeia de distribuição; • Canais de distribuição que poupem o consumo de recursos naturais; • Sensibilização ecológica e educação do consumidor nos pontos de venda. 	<p style="text-align: center;">PREÇO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos custos diretos e indiretos com os atributos ecológicos; • Discriminação positiva dos preços; • Diferenciação de preços.

Fonte: Adaptado de Paiva (2007)

Ao investir em ações dessa natureza, a empresa economiza energia e dinheiro nos processos de produção e ainda colabora para um meio ambiente mais saudável, lucrando não somente em quantidade, mas também obtendo um ganho em qualidade.

2.3.1 OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO MARKETING VERDE PARA AS EMPRESAS

O marketing verde demonstra que há uma preocupação da empresa com o planeta e com os padrões de consumo, fazendo com que tal postura crie uma visão privilegiada frente a concorrência, ganhando em credibilidade, transmitindo uma postura séria e comprometida com o futuro, o que atrai consumidores com a mesma linha de pensamento e em conformidade com os seus valores. Esses consumidores costumam ser tão fiéis a causa ecosocial que não se importam em pagar mais caro por isso, sendo positivo para o aumento da margem de lucro das empresas eco-sustentáveis (GABRIEL, 2018).

O marketing de recomendação ou propaganda boca a boca, como é popularmente conhecido, é gerado quase que automaticamente por consumidores satisfeitos com o estilo da empresa, então a

recomendam para outras pessoas que também são ecologicamente conscientes. Outro fator importante é que consumidores sem a mesma preocupação socioambiental continuam consumindo normalmente, seja por gostarem dos produtos oferecidos ou por serem neutros quanto as ações de marketing verde das empresas (GABRIEL, 2018).

Além de atrair investidores que passam a enxergar, nas empresas que adotam esse tipo de prática, um maior potencial em relação a outras marcas sem essa estimativa de sustentabilidade, pois os investimentos para se adequar ao marketing verde, transformam-se em lucros em pouco tempo.

2.3.2 ALGUMAS AÇÕES DE MARKETING AMBIENTAL PRATICADO PELAS EMPRESAS

Diante desse cenário, o mercado tem atuado no sentido de reduzir os resíduos, não só em busca da sustentabilidade, mas como uma oportunidade de negócios.

A L'Oréal afirma que irá transformar 100% de suas embalagens em reutilizáveis, com refil ou compostáveis até 2025 e usar pelo menos 50% de suas embalagens feitas de material reciclado (L'ORÉAL GROUPE, 2022).

A Estée Lauder, que é dona de marcas como Bobbi Brown, Jo Malone, Smashbox, além das fragrâncias Tom Ford e M.A.C, afirma que até 2025 entre 75-100% de suas embalagens serão recicladas ou reutilizáveis (ESTÉE LAUDER, 2021).

Neste contexto, com o objetivo de que 100% de seus produtos sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, o grupo Natura & Co. (que incluem as marcas Avon, The Body Shop e Aesop) se responsabilizaram no documento “Compromisso com a Vida” em reunir esforços coletivos em prol do fim do desmatamento da floresta Amazônica até 2025. Além de aumentar a diversidade na liderança do grupo e promover maior circulação de embalagens por meio da reciclagem. (NATURA&CO., 2020).

Por sua vez o Grupo Boticário, orgulha-se de possuir mais de quatro mil pontos de coleta espalhados pelo Brasil, e pelo marco de mais de 2 toneladas de plástico reciclados em 2021, que segundo eles, foram transformados em ambientes escolares (BOTICÁRIO, 2022).

2.3.3 GREENWASHING

A grande dificuldade do consumidor consciente é separar as ações reais e eficazes de marcas realmente comprometidas com a sustentabilidade, de empresas especializadas em mascarar seus reais índices de poluição por meio de ações manipuladas de marketing sustentável, o chamado greenwashing.

De acordo com Gabriel (2018), Greenwashing, “lavagem verde”, como o nome sugere é uma ação extremamente prejudicial para o planeta, mas também maléfico a qualquer empresa que se diz engajada com a sustentabilidade. Tal ação, busca mascarar condutas contraditórias e insanas, como por exemplo descartes irregulares de produtos radioativos em rios ou, mesmo em dias atuais, utilização de trabalho escravo, além disso insistem em manter seus discursos de “marketing verde”.

Para evitar o risco de greenwashing, produtos considerados como “verdes”, precisam provar que são “produtos verdes” verdadeiramente, e produtos declarados como sustentáveis, devem atestar sua sustentabilidade por meio de selos de confiabilidade (GABRIEL, 2018).

Tal ação pode acabar com a credibilidade de uma empresa, por isso, a importância de implantar corretamente o marketing verde como uma ferramenta estratégica a fim de agregar valor à marca.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo se baseia em uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, utilizando-se do método hipotético-dedutivo e apoiado pela discussão que se abre em torno das questões ambientais, mais precisamente por parte das empresas do setor de beleza que geram poluição e toneladas de resíduos.

Através de uma pesquisa bibliográfica, procurou-se saber um panorama geral sobre o setor de cosméticos como, por exemplo, o quanto se fabrica, o quanto movimentam na economia, entre outros para se ter um parâmetro da real problemática acerca deste assunto. Por outro lado, também foi de suma importância fazer um levantamento perante os consumidores, para saber que tipo de percepção eles têm no que diz respeito às práticas das empresas em relação à consciência ecológica. A pesquisa bibliográfica tanto pode ser um trabalho independente como constituir-se no passo inicial de outra pesquisa. Já que todo trabalho científico pressupõe uma pesquisa bibliográfica preliminar (ANDRADE, 2017).

Foi pertinente verificar a legislação que versa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que está na lei 12.305/2010, tornando obrigatória a prática da logística reversa por parte das empresas e o Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022, que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), que tem como intuito alcançar os objetivos e materializar a PNRS por meio de diretrizes, estratégias, ações e metas para melhorar a gestão de resíduos sólidos.

Todos os dados presentes no estudo são dados públicos e de acesso garantido, o que permite a verificação dos resultados obtidos e os métodos empregados para a obtenção dos mesmos. Com os dados obtidos, foi possível se traçar um paralelo entre as ações de logística reversa, que as empresas adotam, com o Marketing Verde e como os consumidores enxergam essa prática. Por fim, são colocados em pauta o futuro da sustentabilidade na indústria da beleza e quais ações e ideias podem ser incorporadas para se obter resultados mais significativos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 COMO OS CONSUMIDORES ENXERGAM AS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

Tais atitudes, ampliam a aproximação do público em geral com a empresa, o que mostra que quando a estratégia é autêntica, adotar o marketing verde é sem dúvida uma boa tática. Como apontam os dados de uma pesquisa sobre sustentabilidade feita pelo Opinion Box (2021):

- De acordo com a pesquisa, 62% levam o fator da sustentabilidade em consideração em um momento de decisão de compra;
- 62% preferem pagar mais caro por produtos mais naturais e que agredem menos o meio ambiente;
- 63% costumam dar preferência a empresas ou marcas que sejam reconhecidas por cuidar do meio ambiente;

- 82% afirmaram que empresas que têm práticas sustentáveis têm mais chances de conquistá-los como clientes;
- 49% leem os rótulos dos produtos que compram;
- 37% dos consumidores já deixaram de consumir os produtos ou serviços de alguma empresa por não serem sustentáveis.

4.2 COMO AS EMPRESAS ENXERGAM AS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2021) junto ao Instituto FSB avaliou como as empresas brasileiras enxergam as questões de sustentabilidade. Entre as principais razões que levam as empresas a investirem em ações sustentáveis estão a reputação junto à sociedade e aos consumidores e o atendimento a exigências regulatórias, além da redução de custos e o aumento da competitividade, como mostra o Gráfico 1. Como entraves para a implementação de ações de sustentabilidade pela indústria, 48% afirmam que se dá pela falta de cultura voltada para o tema e 47% pela falta de incentivos do governo, enquanto 33% apontam custos adicionais e outros 20% a falta de financiamento.

Gráfico 1 – Razões que Levam as Empresas a Investirem em Sustentabilidade

Fonte: Instituto FSB Pesquisa – CNI (2021)

4.3 O PAPEL DO PODER PÚBLICO NAS QUESTÕES AMBIENTAIS

O Poder Público tem legislado em favor das ações de sustentabilidade como podemos observar com o advento da Lei nº 12.305, de 2010, que foi sancionada e instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regulamentada pelo decreto 7.404/10.

Integrando o poder público, a iniciativa privada e toda a sociedade, a criação da PNRS dá destino adequado aos resíduos sólidos, incluindo os eletrônicos, os domésticos e os industriais que podem ser reciclados. Também soluciona os rejeitos incentivando e normatizando seu descarte correto de forma compartilhada e consciente.

O objetivo da lei ambiental é criar instrumentos para a gestão de resíduos, consentindo com que o país possa combater os principais problemas ambientais, sociais e econômicos causados pelo mal uso desses resíduos. A PNRS determina a responsabilidade compartilhada por parte dos fabricantes, dos importadores, distribuidores, comerciantes, cidadãos e prefeitura no manejo dos resíduos e embalagens pós-consumo para implantação do sistema de logística reversa.

O Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022, recém sancionado, institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), importante instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aguardado há mais de uma década, o Planares representa um norte para se alcançar os objetivos e materializar a PNRS, por meio de diretrizes, táticas, ações e metas para melhorar a gestão de resíduos sólidos no País. Além do encerramento de todos os lixões, é previsto o aumento da recuperação de resíduos para cerca de 50% em 20 anos. Assim, metade do lixo gerado deverá deixar de ser aterrado e passará a ser reaproveitado por meio da reciclagem, compostagem, biodigestão e recuperação energética. Atualmente, apenas 2,2% dos resíduos sólidos urbanos são reciclados.

Em São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a partir de outubro de 2018, regulamentou que para as organizações obterem a licença ambiental passaram a ter a obrigatoriedade de implantarem o sistema de logística reversa, algo que é positivo para o setor logístico. Com essa decisão, fica evidente a responsabilidade da empresa em dispor de um plano de coleta dos resíduos oriundos de seus produtos ou embalagens e qual a destinação dada a esse resíduo.

5. CONCLUSÃO

O grande desafio do seguimento de cosméticos atualmente, referente a sustentabilidade, é dar destino ao montante de resíduos produzidos até agora, e buscar formas de gerar menos impactos no meio ambiente daqui para a frente. Para isso, os passos primordiais na geração de uma rede mais sustentável são educação para o consumo consciente, diminuição da geração de demandas e redução de lançamentos de novos produtos. Um bom caminho seria apostar no crescimento de marcas que produzem produtos customizados, como abordado no segmento de xampus em barras. Desta forma as marcas não se sentem obrigadas a produzir em larga escala evitando o desperdício de insumos naturais.

O objetivo deste artigo foi analisar algumas práticas que as empresas do setor de cosméticos têm feito e seu papel de responsabilidade não somente ambiental, mas econômica, social e cultural e se os consumidores se importam com essas questões. Conclui-se que o objetivo foi atingido pois, ao analisar tais ações, fica evidente que as empresas do setor de cosméticos, em geral, se utilizam de estratégias de Marketing Verde e ações de sustentabilidade para atender à legislação e visando a obtenção de lucros, se desviando do foco principal que é a preservação do meio ambiente e não

praticando ações sustentáveis mais concretas, como por exemplo não oferecer alternativas de descarte efetivas. Muitas marcas investem em embalagens recicláveis ou reutilizáveis, no entanto, o problema ao criar embalagens deste tipo, é deixar sobre o consumidor a responsabilidade de dar destino à essas embalagens, bem como encontrar pontos de coleta seletiva adequados ao material a que se quer descartar, o que infelizmente no Brasil não abrange fácil acesso a todos os consumidores que, como observado neste estudo, se importam de maneira relevante com as questões ambientais.

Para a implementação concreta e efetiva de sistemas de Logística Reversa no Brasil, algumas questões precisam ser resolvidas, como é a necessidade de se ter um sistema único e nacional, já que atualmente os 26 estados têm formas bem distintas de atuação com a Logística Reversa e a PNRS. Criar um sistema de auditoria de notas fiscais com dados acessíveis e transparentes a todos. Buscar interação com os municípios para as coletas seletivas. Incluir, e conscientizar os catadores de recicláveis sobre formalização, para tornar o trabalho, tão essencial, mais robusto, de forma que eles não fiquem excluídos do sistema. E, o mais importante de todos os atos, investir em educação ecosocial para que governo, empresas e sociedade entendam qual o seu papel na sustentabilidade e preservação para buscar um mundo melhor e mais limpo.

REFERÊNCIAS

ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020**. Disponível em <<https://abrelpe.org.br/panorama-2020>>. Acesso em 02 out. 2022.

ADLMAIER, Diogo; SELITTO, Miguel Afonso. **Embalagens retornáveis para transporte de bens manufaturados: um estudo de caso em logística reversa**. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 2007.

ANDRES, Elena Fraj; SALINAS, Eva Martínez. **Comportamiento del consumidor ecológico**. Madri: ESIC Editorial. 2002.

ASSUNÇÃO, Luxas. **Quanto lixo gera sua rotina de beleza?** Disponível em <<https://ffw.uol.com.br/noticias/beleza/quanto-lixo-gera-sua-rotina-de-beleza>>. Acesso em: 05 out. 2022.

BARBOSA, Daniella. **Mercado brasileiro de cosméticos em alta e o impacto das embalagens pós-consumo**. Disponível em <<https://www.creditodelogisticareversa.com.br/post/m-mercado-brasileiro-de-cosmeticos-em-alta-e-o-impacto-das-embalagens-pos-consumo>>. Acesso em: 21 set. 2022.

BEIERSDORF. **Care Without Microplastics**. Disponível em <<https://www.beiersdorf.com/sustainability/environment/fully-circular-resources/carewithout-microplastics>>. Acesso em 11 out. 2022.

BORUNDA, Alejandra. **The beauty industry generates a lot of plastic waste. Can it change?** Disponível em <<https://www.nationalgeographic.com/environment/article/beauty-personal-care-industry-plastic>>. Acesso em 01 out. 2022.

BOTICÁRIO, O. **Sustentabilidade**. Disponível em <<https://www.boticario.com.br/sustentabilidade>>. Acesso em 28 set. 2022.

BLUMBERG, Donald F. **Introduction to management of reverse logistics and closed loop supply chain processes**. 1. Ed. Editora: CRC Press, 2004.

BRASIL. Decreto Nº 11.043 - **Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares)**. 13 de abril de 2022

- BRASIL. Lei Nº 12.305 - **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)**. 02 de agosto de 2010.
- CARVALHO, Fernanda. **Marketing verde: princípios e como fazer**. Disponível em <<https://matanativa.com.br/marketing-verde-principios-e-como-fazer>>. Acesso em 13 out. 2022.
- CORTEZ, A. T. C.; ORTIGOZA, S. A. G. (Orgs). **Consumo Sustentável: conflitos entre necessidade e desperdício**. São Paulo: Unesp, 2007.
- ERDMANE, Annija. **Sustainability: How the beauty industry is feeding plastic to you and the planet**. Disponível em <<https://commercialwaste.trade/how-the-beauty-industry-is-feeding-plastic-to-you-and-the-planet>>. Acesso em 01 out. 2022.
- ESTÉE LAUDER. **Sustainability**. Disponível em <<https://www.esteelauder.com/discover/sustainability/>>. Acesso em 28 set. 2022.
- FERREL O. C.; PRIDE, W. M. **Marketing: conceitos e estratégias**. Rio de Janeiro: LTC. 2001.
- FIGUEIREDO, G. N. de; ABREU, R. L.; LAS CASAS, A. L. **Reflexos do índice de sustentabilidade empresarial (ISE) na Imagem das empresas: uma análise do consumidor consciente e do marketing ambiental**. Revista Pensamento e Realidade, v. 24, n. 1, p. 107-128, 2009.
- GABRIEL, Lucas. **Marketing verde: o que é e por que ele pode ajudar a melhorar a imagem da sua empresa!** Disponível em <<https://rockcontent.com/br/blog/marketing-verde>>. Acesso em 10 out. 2022.
- GUARNIERI, Patrícia. **Logística reversa de cosméticos e produtos de beleza: será que os consumidores realmente se importam?** Disponível em <<https://noticias.ambientalmercantil.com/15/11/2020/logistica-reversa-de-cosmeticos-e-produtos-de-beleza-sera-que-os-consumidores-realmente-se-importam>>. Acesso em 22 set. 2022.
- JOR'MAIS. **Sustentabilidade: 91% das médias e grandes indústrias fazem gestão de resíduos e evitam o desperdício de água e energia**. Disponível em <<https://jormais.com/sustentabilidade-91-das-medias-e-grandes-industrias-fazem-gestao-de-residuos-e-evitam-o-desperdicio-de-agua-e-energia>>. Acesso em 25 out. 2022.
- KAZA, Silpa; YAO, Lisa C.; BHADA-TATA, Perinaz; VAN WOERDEN, Frank. 2018. **What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050**. Urban Development;. Washington, DC: World Bank.
- LAMPE, M.; GAZDA, G. M. **Green Marketing in Europe and the United States: an envolving business and society interface**. International Business Review, v.4, n.3, p.295-312, 1995.
- LEITE, P. R. **Logística Reversa: Meio Ambiente E Competitividade**. 2 Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2009.
- LICATA, R. J. **Beauty Industry: Cosmetic Market Share, Trends, and Statistics**. Disponível em <<https://terakeet.com/blog/beauty-industry/>>. Acesso em 28 set. 2022.
- L'ORÉAL GROUPE. **Plastic Packaging Policy**. Disponível em <<https://www.loreal.com/en/articles/sharing-beauty-with-all/plastic-packaging-policy/>>. Acesso em 28 set. 2022.
- MENDONÇA, Estela. **Mercado de beleza cresce lento, mas continua em alta**. Disponível em <<https://cosmeticinnovation.com.br/mercado-de-beleza-cresce-lento-mas-continua-em-alta>>. Acesso em 28 set. 2022.
- MUNHOZ, Stephanie. **IV Panorama Nacional de Logística Reversa: o futuro já chegou**. Disponível em <<https://blog.eureciclo.com.br/panorama-nacional-de-logistica-reversa>>. Acesso em 30 set. 2022.

NATURA & CO. **Natura & Co. divulga seu Compromisso com a Vida para 2030.** Disponível em <<https://www.naturaeco.com/pt-br/press-release/natura-co-divulga-seu-compromisso-com-a-vida-para-2030/>>. Acesso em 28 set. 2022.

ROGERS, D.S.; TIBBEN-LEMBKE, R.S. **Going backwards: Reverse logistics trends and practices.** Reno: University of Nevada, 1999.

SOSA, M. A. - **Reciclaje: Solucion empresarial al problema do los desechos sólidos.** Reciclaje, Alternativa ambientalista. Caracas, Adam, 1992.

SALGADO, Danielle. **Pesquisa sobre Sustentabilidade: o que os brasileiros esperam das empresas?** Disponível em <<https://blog.opinionbox.com/pesquisa-sobre-sustentabilidade/>>. Acesso em 23 out. 2022.

WORLD ECONOMIC FORUM DAVOS 2016. **How can we create a world where plastic never becomes waste?** Disponível em <<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/how-can-we-create-a-world-where-plastic-never-becomes-waste/>>. Acesso em 27 set. 2022.